

Puppetry, puppets and shadow theater: The great forgotten Physical Education

(S) *Títeres, marionetas y teatro de sombras: La gran olvidada de la Educación Física.*

Galdón, S.; Melguizo, E.

Resumen

Introducción: Generalmente la sociedad suele asociar el concepto escuela a la enseñanza de la lectura, la escritura o el conteo de cantidades lo cual se asocia a una función tradicionalista de esta, pero actualmente desde las edades preescolares de los alumnos se deben potenciar la imaginación de los alumnos y el pensamiento lógico y racional junto a actos argumentales coherentes y adecuados. La importancia de la expresión oral, el teatro de títeres y marionetas tienen un gran nivel de importancia en estas edades ya que “los títeres son muy valiosos, pues a través de ellos se pueden expresar ideas y sentimientos, así como representar hechos de la vida diaria.

Palabras clave: Títeres, marionetas, teatro de sombras, educación física, educación.

Abstract

Introduction: Generally, society usually associates the concept of school with the teaching of reading, writing or counting quantities, which is associated with a traditionalist function of this, but currently, from the preschool ages of the students, the imagination of the students must be promoted and logical and rational thinking together with coherent and adequate plot acts. The importance of oral expression, the theater of puppets and puppets have a great level of importance in these ages since "puppets are very valuable, because through them ideas and feelings can be expressed, as well as representing facts of life daily.

Keywords: Puppets, puppets, shadow theater, physical education, education.

Tipe: Proposal

Section: Physical education

Author's number for correspondence: - Sent: 04/2020; Accepted: 05/2020

¹Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Faculty, Universidad de Granada – España – Samuel Galdón López, sgallopez@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0804-6006>

²Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Faculty, Universidad de Granada – España – Eduardo Melguizo Ibáñez, edumeliba@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3693-2769>

(P) Bonecos, bonecos e teatro de sombras: os grandes esquecidos da Educação Física

Resumo

Introdução: Geralmente, a sociedade geralmente associa o conceito de escola ao ensino de leitura, escrita ou contagem de quantidades, o que está associado a uma função tradicionalista disso, mas atualmente, desde a idade pré-escolar dos alunos, a imaginação dos alunos deve ser promovida. e pensamento lógico e racional, juntamente com atos de enredo coerentes e adequados. A importância da expressão oral, o teatro de fantoches e fantoches têm um grande nível de importância nessas idades, já que "os fantoches são muito valiosos, porque através deles idéias e sentimentos podem ser expressos, além de representar fatos da vida. diariamente.

Palavras-chave: Bonecos, bonecos, teatro de sombras, educação física, educação

Citar así:

Galdón, S., & Melguizo, E. (2021). Puppetry, puppets and shadow theater: The great forgotten Physical Education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 5(2), 123-145. doi:

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4230714>

I. Introduction / Introducción

La sociedad actual demanda personas competentes en el ámbito de la expresión oral, ya que gracias a esta podemos argumentar, debatir, transmitir pensamiento e ideas, analizar situaciones y sobre todo ser capaces de transmitir nuestros sentimientos y estados de ánimo. (Emilia y Vela, 2011). El lenguaje está presente en todas las etapas del ser humano, y es por ello que la escuela es considerada como un lugar donde se llevan a cabo diversas actividades relacionadas con el lenguaje, un lugar donde se producen negociaciones de significados, saberes estructurados que tiene como fin el entendimiento y la comprensión (Bustamante y Amórtegui, 2003). Generalmente la sociedad suele asociar el concepto escuela a la enseñanza de la lectura, la escritura o el conteo de cantidades lo cual se asocia a una función tradicionalista de esta, pero actualmente desde las edades preescolares de los alumnos se deben potenciar la imaginación de los alumnos y el pensamiento lógico y racional junto a actos argumentales coherentes y adecuados a los momentos de su desarrollo (Emilia y Vela, 2011).

Por lo visto anteriormente y debido a la importancia de la expresión oral, el teatro de títeres y marionetas tiene un gran nivel de importancia en estas edades ya que “los títeres son muy valiosos, ya que a través de ellos se pueden expresar ideas y sentimientos, así como representar hechos de la vida diaria” (Rogozinski, 2001, p.16), por tanto el títere es un medio didáctico de gran valor ya que educa y entretiene, posibilitando el desarrollo de la lengua oral, además del desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo (Rogozinski, 2001)

Intentado aportar un origen del teatro de títeres y marionetas, Villafañe (2008) afirma que el origen se remonta a “cuando el primer hombre, bajó la cabeza por primera vez en el deslumbramiento del primer amanecer y vio su sombra proyectarse en el suelo” (p. 45), es decir según este autor el teatro de estos se remonta a la existencia de las primera civilizaciones, es decir a los griegos de la Antigua Grecia, ya que según Zaragoza (1990) “Los griegos en el culto de Dionisio [...] sustentan sobre ellos hombres pequeños hechos de madera y los llaman marionetas” (p. 131)

Definiendo el concepto títere, Obraztsov (2001) lo define como “una metáfora en el teatro [...] capaz de hacer una parábola de la vida y expresar los sentimientos básicos de amor, celos, muerte, enojo, amistad (p.54), pero otra definición menos compleja es la propuesta por Rogozinski (2001) “son objetos inertes que tienen una vida prestada, infundida por el titiritero [...] él los anima, colocándoles el alma en sus cuerpos de mentira” (p.10).

Por último, el teatro de sombras, según Martín, López y Pastor (2007), es una forma muy eficaz la expresión corporal e involucrar a todos los alumnos por igual, además de desarrollar la creatividad, la

relación y cooperación entre el alumnado. Pero, ¿qué es exactamente el teatro de sombras? El teatro de sombras es una vía para alcanzar una transmisión de la expresión corporal mediante siluetas de objetos o del cuerpo de los que lo practican (Pallarés, López y Bermejor, 2014). Además de que es una actividad multidisciplinar que permite un desarrollo completo del alumno, puesto que logra que el alumnado venza su timidez y pueda socializar con sus compañeros e integrarse al grupo-clase (Pallarés, López y Bermejor, 2014). Dentro de los beneficios que el teatro de sombras aporta a los niños, según López y Canales (2007) señalan que desencadena el proceso creativo en los alumnos, ya que la ilusión que se genera con la proyección de la imagen desarrolla el proceso creativo del individuo. Según García (2009) “con tan sólo la silueta del propio cuerpo, las figuras recortadas o cualquier objeto proyectado sirve para representar el mundo real y estimular la fantasía abriendo el conocimiento de un mundo irreal.” (p. 19)

- Este tipo de teatro precisa pocos medios para su utilización. Según García (2009) para lograr una buena representación teatral con sombras se precisa de una pantalla, luces, fondos, figuras y sonidos pregrabados, ya que con estos últimos se consigue crear un mejor ambiente.
- Requiere de una escasa exigencia técnica por parte del alumnado, ya que mediante el uso de su imaginación el alumno puede llevar a cabo la representación de diversas figuras. (López y Canales, 2007)
- Finalmente favorece la desinhibición, ya que el alumno al salir a representar un papel ante un público puede sentir vergüenza o llegar a ponerse nervioso. Si el alumno consigue ver esto como algo normal, se le puede ayudar a superar esos sentimientos negativos. (Pallarés, López y Bermejor, 2014)

Por tanto, visto todo lo anterior, gracias a los títeres, marionetas y al teatro de sombras se puede llevar a cabo la realización de actividades pedagógicas que permitan a los niños encontrar diversos espacios educativos mediante los cuales pueden aprender y sobre todo puedan desarrollar la creatividad y su imaginación de una forma lúdica.

II. CONCEPTOS TEÓRICOS

I. El teatro de sombras

El origen del teatro de sombras según Villafañe (2008) se refleja en el Mito de la Caverna de Platón cuando este narra la proyección en la pared de la cueva de unas siluetas de una supuesta realidad a través del fuego que está detrás, con la finalidad de explicar lo que el ser humano cree saber con respecto al

conocimiento realmente. Aunque, por otro lado, autores como según Martín, López y Pastor (2007) afirman que el origen real de lo que conocemos actualmente como teatro de sombras es Oriente, concretamente China y la India. Cabe destacar que se han encontrado diferencias entre el teatro de sombras occidental y oriental, puesto que en occidente se enfoca más hacia la magia que pueda surgir entre la luz y la sombra con el fin de que todo aquel que lo experimente lo disfrute. Por otro lado, en oriente la magia está en cómo narran sus propias historias y creencias. (López y Canales, 2007)

Ahora bien, para poder llevar a cabo el teatro de sombras es necesario contar con una serie de elementos. En primer lugar, encontramos la pantalla, donde se verán las siluetas reflejadas. Con respecto a la pantalla se puede encontrar de diferentes tamaños, por lo que esto ira en función de los miembros que participen en el teatro de sombras, al igual del tipo de siluetas que se empleen, porque puede haber diferentes tipos de siluetas. Según Angoloti (1990), el haz de luz se consigue gracias a un proyector, un foco o desde una linterna, per se debe tener en cuenta la posición de esta ya que dependiendo de su colocación las sombras tendrán una proyección u otra. Por último, el espacio que se dispone para realizar el teatro de sombras, el cual debe de estar lo más oscuro posible para poder ver el contraste de luz y sombras de dicho teatro (Angoloti 1990).

Gracias al teatro de sombras se fomenta la espontaneidad de los niños, lo que implica que se trabaje más la imaginación y la creación de historias y personajes. Además de poder trabajar con focos de luz y las sombras de diversos objetos, ya sea del propio cuerpo de los alumnos o de otras siluetas cotidianos para el alumnado (Johnson y Johnson, 1999).

A través del teatro de sombras puedes recrear historias ya existentes o los alumnos pueden inventarse historias nuevas, fomentando así la imaginación. Un punto a favor del teatro de sombras es que algo muy novedoso y misterioso para la educación primaria, lo que implica que los alumnos estén más motivados para trabajar por la magia, curiosidad y el vencimiento del temor a la oscuridad de los niños que posee el teatro de sombras. (López y Canales, 2007)

Cabe mencionar que el teatro de sombras es una actividad que destaca por su desarrollo cooperativo, puesto que es una actividad que debe de existir una compenetración entre todos los participantes. Además de que es una actividad en la que se debe de aceptar, respetar, de tolerancia y ayuda entre todos los participantes. Por lo que es una actividad requiere de un gran esfuerzo y eficacia entre todos, de este modo, es de gran utilidad dentro de Educación Física ya que posee unas circunstancias para desarrolla la colaboración entre compañeros. Una experiencia práctica fue la llevada a cabo por Johnson y Johnson (1999). Estos autores expusieron una serie de condiciones donde ponen en un contexto positivo el teatro

de sombras como un aprendizaje cooperativo de la siguiente manera junto a una serie de objetivos que se pretendían conseguir con esta:

- **Interdependencia positiva:** la implicación, ya sea de manera individual como grupal de cada alumno en esta actividad, con la finalidad de que la actividad se lleve a cabo. Además de que se desarrolla la compenetración entre todos los miembros.
- **Interacción promotora:** se desarrolla la motivación entre el grupo, es decir, los que estén realizando el teatro de sombras tienen que despertar el interés por conocer más sobre el teatro de sombra. Con la finalidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más significativo.
- **Responsabilidad individual:** es el más importante a trabajar, puesto que se trabaja con los cuerpos de cada alumno y el de sus compañeros, de que cada uno se sienta valorado con el trabajo que está realizando, además que se potencia la autoestima de los alumnos.
- **Habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo:** trabajar en grupo es importante que se aprenda en primaria y con esta actividad se potencia. Al igual que sepan solucionar los conflictos que puedan surgir en el desarrollo de la actividad, el respeto entre los compañeros, escuchar las ideas de sus compañeros y aceptar las decisiones que se tomen.
- **Procesamiento grupal:** los beneficios que se producen gracias al teatro de sombras.

No solo el teatro de sombras tiene unos factores positivos por lo mencionado anteriormente. Según Stokoe (1994), en el teatro de sombras se desarrolla la sensopercepción mediante el cuerpo con la finalidad de expresar los movimientos y los silencios. Además, Stojoe y Schächter (1994) justifican que una de las cosas más importantes a trabajar es la consciencia en los alumnos de lo que están haciendo con el cuerpo durante las representaciones. No solo eso, sino también el saber crear y el saber experimentar en el proceso de expresar y crear en el teatro de sombras.

Rivero y Schinca (1992) justifican que “la expresión corporal como una asignatura en la que se trabaja el descubrimiento del propio cuerpo y de qué manera emplearlo para transmitir mediante diversas técnicas como puede ser el teatro de sombras” (p.13). Otros autores como Pérez et Al. (2010) consideran el teatro de sombras como “una actividad en la que se desarrolla la expresividad de los alumnos, la aplicación de lo que están aprendiendo y el vencimiento de la timidez de una forma diferente.” (p.40). Por otro lado, López, Villar y Canales (2007) afirman que para empezar a trabajar con el teatro de sombras se tiene que hacer de una forma progresiva desde las siluetas de objetos hasta su propio cuerpo, así ven los alumnos

observan diferentes formas de trabajar el teatro desde un objeto hasta como de hacerlo ellos mismos. Aunque es una actividad que poco se ha visto por lo difícil que es llevarlo a cabo y el trabajo duro del docente a la hora de explicarlo y que lo experimente los propios alumnos. Por lo contrario, según Heras (2010) “el alumnado le encanta este tipo de actividad, puesto que es innovadora, divertida y les motiva mucho, además de que favorece con los problemas de desinhibición por parte de algunos alumnos.” (p.37). De este modo, el docente se lo tiene que presentar al alumno de tal forma que lo atrape y facilite el desarrollo del teatro de sombras.

II. Los títeres y las marionetas

Los títeres y marionetas son un recurso que se emplea para la representación de historias y para que el alumno se divierta y evada del mundo. **Aunque a día de hoy, apenas se trabaja los títeres o las marionetas en un aula escolar ya que los alumnos no suelen prestar demasiada atención a este tipo de recursos, pero como herramienta creativa es favorable e idea para el desarrollo creativo de los alumnos (Bernardo, 1962).** Sin embargo, si se incide en la puesta en práctica de actividades con títeres y marionetas se hará que se trabaje el sentido crítico en los alumnos con las representaciones de diversas historias y del respeto como espectadores (García del Toro, 2004). Otros autores opinan acerca de los títeres como algo fundamental a desarrollar dentro del ámbito escolar como Skulzin y Amado (2006) que afirman que los títeres y marionetas “son una herramienta que promueve el aprendizaje de diferentes conocimientos y habilidades a partir de situaciones de interacción social” (p. 74). Gracias a realizar actividades de títeres y marionetas en clase, se consigue que los niños se den cuenta de lo importante que es trabajar la palabra y la imaginación, debido a que es algo primordial en tipo de actividades (Ackerman, 2005). Además de que los títeres hacen que el alumnado fomente su creatividad y su expresión (O’Hare, 2005).

Pero, ¿dónde está el origen de los títeres? El origen de los títeres se encuentra, aproximadamente, en la época del antiguo **Egipto, puesto que se han encontrado figuras de diferentes materiales, los cuales utilizaban para la representación de teatros de títeres (Márquez, 2013).** De este modo, los títeres son muñecos realizados de diferentes maneras, mediante la intervención del ser humano estos adquieren vida en las representaciones teatrales. Por otro lado, encontramos que, para definir marionetas, suele darse prácticamente la misma definición que se usa para los títeres, aunque la única diferencia que encontramos entre ambas es que las marionetas suelen tener hilos empleados por las personas para poder manejarlos, mientras que por el contrario los títeres no presentan dichos hilos (Márquez, 2013).

Dentro de la dramatización, los títeres y las marionetas implican de tal forma al alumno que deba de expresar unas emociones, desarrollar unas destrezas motrices, el desarrollo del lenguaje, la expresividad y sensibilidad, pero principalmente, que los alumnos sean conscientes de todo lo que implica este proceso desde como cuentan la historia o como lo representan hasta la creación y representación de los títeres y marionetas (Zabalza, 2008). Además, Zabalza (2008) muestra una serie de beneficios que los títeres y marionetas ofrecen al alumno:

- Favorece una multidimensionalidad en el alumnado, puesto que éstos deben hacer hablar a los títeres y marionetas, expresar unas emociones, manipular los títeres y marionetas y contar una historia.
- Fomenta la colaboración entre todos los miembros que participen en la actividad, haciendo que todos se tengan que compenetrar para llevar a cabo el teatro, que haya una comunicación entre sus participantes y que todos se apoyen mutuamente. De este modo, todos se tienen que ayudar, provocando que haya una integración entre todo el alumnado, evitando así las marginaciones de cualquier índole.

Cabe destacar a la autora Ursula Tappolet (1982) cuando explica que la actividad de títeres y marionetas permite mejorar e, incluso, superar ciertas patologías, haciendo al teatro de títeres y marionetas como una actividad significativa. Por otro lado, los títeres y las marionetas consiguen trabajar los siguientes aspectos, tal como desarrolla Aronoff (2005):

- La representación teatral de títeres y marionetas como ámbito histórico y transcultural.
- Mejora la expresión oral y la comunicación.
- Desarrolla la parte artística en el alumnado.
- Permite trabajar la escucha, puesto que los espectadores están atentos a lo que se va contando en el teatro.

Para finalizar, se pretende resaltar la cita de la autora Astell-Burt (2001): “Este objeto hace soportable la vida, al proporcionar un lugar seguro temporal o de transición mientras se examina el potencial de las nuevas situaciones.” (p. 108). De tal manera que convierte la representación teatral de títeres y marionetas en una terapia, destacando el buen humor, creatividad y fantasía como puntos fuertes de este tipo de actividades.

III. IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y EL PAPEL DEL DOCENTE

El papel del docente para llevar a cabo en la clase una sesión de títeres, marionetas es de vital importancia, ya que debe conseguir que los alumnos consigan adentrarse en el mundo que los títeres y marionetas ofrecen y este adoptará las medidas necesarias para conseguir su objetivo. Para lograrlo el docente debe adoptar el papel de guía, dando las instrucciones y consignas necesarias para ayudar a los alumnos en todo lo posible y progresivamente ir practicando un desapego para que los discentes puedan continuar sin su ayuda (Viviana, 2005). Además, es adecuado y necesario que el docente se encargue de observar de forma atenta a los alumnos y las respuestas que se obtienen con los ejercicios planteados, comprendiéndolas y poniéndose en el lugar de éstos (Viviana, 2005).

Una vez finalizada la tarea se pueden realizar sugerencias para la mejora de la tarea y debe realizarse en el momento de la ronda de devolución o feedback. (Viviana, 2005). Para Pérez, Calvo y García (2012) “este es uno de los momentos más importantes ya que los alumnos pueden llevar a cabo la construcción de una opinión sobre la tarea que han llevado a cabo, argumentando lo que se puede mejorar” (p.43). Por otro lado, es bueno llevar a cabo una localización de los errores, ya que de esta forma se pueden mejorar los aspectos negativos o sustituirse por otros que sean más entretenidos para los alumnos (Pérez, Calvo y García, 2012).

Una vez visto el papel del maestro ante una sesión de títeres y marionetas, a continuación, se hablará del papel del docente en el teatro de sombras. El papel que el docente debe mostrar ante una sesión de teatro de sombras es la de un motivador para conseguir que los alumnos se sientan seguros y desarrollen su creatividad a través de este medio (Rubio, 2016). Además, “se debe mostrar dedicación y delicadeza para estimular de esta manera a los alumnos, y que descubran el uso útil de las sombras como medio de expresión” (Rubio, 2016, p.17). Conjuntamente a todo lo citado anteriormente, se debe poner énfasis en el uso del tiempo y el espacio, que son dos aspectos a tratar de forma progresiva y conjunta junto con el desarrollo del cuerpo (Rubio, 2016). Además, el docente deberá programar y ejecutar adecuadamente los movimientos de los alumnos, tanto como la postura corporal y la coordinación de estos. Según Rubio (2016) “Tendrá que proyectar de forma correcta la iluminación de las sombras en la tela y enseñará a sus alumnos una lista de técnicas de forma específica que serán utilizadas en las mismas representaciones” (p.17).

Además, el docente podrá decidir si participar activamente en el desarrollo de este teatro o bien, ser un mero observador. Si opta por mantenerse como espectador, puede enfocar su atención y dedicarse a evaluar de una forma más específica dificultades, comportamientos, conductas y preferencias, que

presenten los alumnos cuando éstos son partícipes en los juegos. Por el contrario, si el docente quiere implicarse en la actividad para participar de una forma activa con sus alumnos, creará un clima de seguridad, motivación y afectividad en ellos, que será muy importante para éstos ya que este tipo de situaciones ayudan a favorecer una igualdad entre alumno- maestro, y potencia la relación con cada uno de ellos (Viviana, 2005). Del mismo modo, tal y como indica Andrés (1993) “el papel del docente también varía dependiendo del momento de la sesión en la que se trabaja, siendo estas: antes de la sesión, durante la sesión y después de la sesión” (p.19-20).

- En primer lugar, antes de empezar la sesión del teatro de sombras el docente tendrá que plantear una propuesta que contenga las distintas áreas curriculares cuyo fin es programar contenidos y objetivos. De forma seguida, planteará una serie de actividades basadas en experiencias previas que ya hayan vivido, de modo que favorecerá el aprendizaje significativo. Del mismo modo, se potenciará el desarrollo de habilidades que le hagan consolidar el conocimiento obtenido. (Pérez et al, 2010, p.20)
- En segundo lugar, durante el tiempo que se realiza la sesión, el docente tiene que favorecer la experimentación y la exploración en sus alumnos de una forma libre, guiándoles si fuera necesario con pequeñas indicaciones y aceptando su forma libre de expresión. Al mismo tiempo, debe de proponer actividades que estén adaptadas a los intereses de los alumnos y sus posibilidades reales, y en caso de que haya problemas o dificultades, hacer una adaptación. Andrés (1993) defiende en su libro que “se debe escuchar y aceptar las propuestas que los propios niños crean tras su experiencia”. (p.20)
- Por último, sería ideal el planteamiento de una asamblea final en la que se comenten aspectos y se analicen cuestiones con el fin de mejorar dicha propuesta. Barba (2002) defiende en su artículo que “servirá como evaluación y reflexión, pudiendo tomar nota de diferentes situaciones, actitudes, evaluación y reflexión, pudiendo tomar nota de diferentes situaciones, actitudes, evaluaciones observadas, grado de efectividad o participación, etc.”. (p.21). Servirá como posibles mejoras de cara a más preparaciones de este tipo.

Uno de los beneficios del teatro de sombras es que hace que disminuya el miedo escénico que los alumnos poseen y por ello, desarrollen una confianza mayor tanto en sí mismos, como en sus compañeros de trabajo, despertando un clima adecuado en clase (Heras, 2010). Además, este autor afirma que “es importante contar con un clima adecuado en clase, ya que considera que el clima de clase y el nivel de cohesión grupal se convierten en las claves del éxito” (Heras, 2010, p.17).

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Finalmente, para trabajar el teatro de sombras con los alumnos es la motivación. El docente tiene que despertar la curiosidad y el interés sobre este tema y mantener la motivación de los alumnos para que estos participen y se involucren lo máximo posible. Tal y como indican Mantovani (1981) “si no hay diversión no hay juego y sin juego no hay teatro para niños” (p.18).

IV. TIPOS DE TÍTERES, MARIONETAS Y TEATRO DE SOMBRAS

- Tipos de títeres y marionetas

Siguiendo la clasificación propuesta por Marqués (2013) y Ramírez (2017) los títeres y marionetas pueden clasificarse en títeres y marionetas manejados desde arriba y títeres y marionetas manejadas desde abajo.

<p>Títere de guante</p>	<p>Este tipo de títere usa solamente la mano que se pone dentro del cuerpo del títere a modo de un guante y se utiliza moviendo dedos y muñeca. (Marqués, 2013)</p>	
<p>Títere de dedo</p>	<p>Funciona de igual modo que el títere de guante, pero en lugar de usar toda la mano solamente se utiliza un dedo. (Ramírez 2017)</p>	
<p>Títeres de varilla</p>	<p>Este tipo de títeres se utilizan con un solo eje central, el cual es un palo que soporta la cabeza y un par de varillas para los brazos utilizadas por el titiritero para manipularlas. (Ramírez, 2017)</p>	
<p>Títere de bocón o Muppet</p>	<p>En este tipo de títeres es la mano la que lo mueve en su totalidad, siendo el dedo pulgar la parte inferior de la boca y el resto de la mano la parte superior de la boca. Usado sobre todo en monólogos y temas cómicos. (Ramírez, 2017)</p>	

- **Títeres y marionetas manejadas desde abajo**
 - **Títeres y marionetas manejados desde arriba**

<p>Marioneta de hilos</p>	<p>Este tipo de títeres se manejan con hilos que van unidos a las extremidades de los títeres y a su vez a una cruceta, madera en forma de cruz que el titiritero sujeta y maneja así al títere. (Marqués, 2013)</p>	
<p>Varilla a la cabeza</p>	<p>Este es una variante de la marioneta de hilos, pues el títere tiene una varilla a la cabeza y el resto de miembros se mueven mediante hilos o varillas. Los movimientos de este son muchos más bruscos. (Marqués, 2013)</p>	
<p>Bunkaru</p>	<p>Este tipo de manipulación es originaria de Japón siendo uno de los principales géneros dramáticos. Son movidos por tres titiriteros a la vez: Uno controla la cabeza y una mano, el segundo la otra mano y cintura y el tercero los pies. (Ramírez, 2017)</p>	
<p>Títeres de mesa</p>	<p>Estos títeres se inspiran en la técnica del Bunraku. El titiritero se coloca tras la marioneta y la maneja a través de un mecanismo, el cual puede ser más o menos complejo, según el fabricante. (Marqués, 2013)</p>	

<p>Marottes</p>	<p>Este tipo de títeres suelen ser de gran tamaño, en ocasiones es el propio titiritero el que usa la mano para manejarlo, estos carecen de articulaciones y poseen una varilla central. (Marqués, 2013)</p>	
<p>Títeres de sombra</p>	<p>Son siluetas de muñecos iluminadas por un foco en sus partes posteriores y proyectados en una pantalla. Son planas o tridimensionales, opacas o translúcidas, con movimiento de brazos, piernas y cabeza o fijas. “Se mueven con varillas o hilos. Sus formas y colores tienen su significado específico, indican su carácter y comportamiento. Así, los personajes con la nariz caída o los ojos rasgados son identificativos de personajes leales y nobles” (Ramírez, 2017, p. 230).</p>	

○ **Tipos de teatro de sombras**

Dentro de los diferentes tipos de teatros de sombras vamos a encontrar las figuras o siluetas planas y las figuras corporales. Las figuras o siluetas planas vamos a observar que son muy comunes. Dentro de este tipo de teatro de sombras vamos a encontrar los más utilizados, como consecuencia a la facilidad que está proporcionan al momento de identificar a los diferentes personajes. La representación es de perfil, lo cual aporta un mayor grado de expresividad. (Brayan, 2017). Dentro de las siluetas planas vamos a encontrar tres clases según Brayan (2017) que son los que se muestran a continuación:

<p>Silueta Negra</p>	<p>Este tipo de silueta no posee ningún tipo de perforación y como consecuencia produce una sombra, la cual no tiene ninguna apertura (Shinca, 1980)</p>	
<p>Siluetas con perforaciones</p>	<p>Este grupo pertenece a las figuras de siluetas negras de mayor complejidad, estas se obtienen al perforar dos figuras negras de dos materiales distintos, de modo que uno de ellos tiene que producir color y otras sensaciones de transparencia. (De Pedraza, 2000)</p>	
<p>Siluetas transparentes</p>	<p>Son figuras translucidas en toda su totalidad, echas en faceto y plásticos con ayuda de rotuladores, estas siluetas son muy luminosas y producen un efecto espectacular, para ello se suele utilizar varillas metálicas o politos de madera. (Artega, 1997)</p>	

Figuras corporales	<p>Las sombras son elaboradas mediante el propio cuerpo. De este modo este tipo de sombras requiere de mayor esfuerzo que las figuras planas como consecuencia del uso que se lleva a cabo de títeres, el teatro y los disfraces. (Stokoe, 1978)</p>	
Teatro negro	<p>Representación con todo totalmente oscuro pero que cuenta con un tipo de iluminación especial conocida como <i>luz negra</i>. Dicha luz se incorpora en el vestuario con la finalidad de resaltar la acción del fondo negro, resaltando de esta forma los personajes y el atrezzo. (De Pedraza y Torrent, 2006).</p>	

V. La magia de los títeres, marionetas y teatro de sombras.

La parte práctica se llevará a cabo mediante una sesión repartida por estaciones, en dichas estaciones lo que pretendemos es que el alumnado conozca, manipule y se divierta con los diferentes tipos de marionetas, títeres y el teatro de sombras. Las estaciones que se llevarán a cabo son las siguientes:

Estación 1. Gran teatro: teatro de sombras.

En esta actividad se van a trabajar figuras corporales, pues son los alumnos los que tienen que representar una historia a través de su propio cuerpo. Esta historia puede ser dada a ellos o inventada, la variante se

incorporará en función del grupo. También se les dará siluetas negras con diferentes personajes para que puedan representar una historia. Se les equipará con papel transparente el cual tendrá paisajes para que puedan ambientarlo.

Estarán divididos en grupos numerosos, que se subdividirán de tal forma que ambos grupos están preparándose el teatro, luego uno de los grupos tiene que representarlo y el otro será el espectador.

Variante: siluetas con perforaciones.

Estación 2. Teatro de los sueños: títere de dedos.

Aquí los alumnos van a encontrarse con un teatro hecho por nosotros, en el cual van a representar historias. Antes van a manipularlo para poder familiarizarse con el material, seguidamente va a hacer un teatro con los títeres de dedos. El grupo, según la extensión, se dividirá. En esta estación tienen que realizar un teatro con los diferentes títeres de dedo.

Variante: si se disponen de marottes, marioneta de hilos o de varillas, se incorporarán.

Estación 3. Teatro clásico: Títeres de guante

En esta estación, el grupo tendrá que dramatizar las historias clásicas (Ricitos de oro y los tres ositos, Blancanieves y los siete enanitos, Caperucita Roja, Peter Pan, ...) con el títere de guante, así como diferentes personajes ficticios.

Variante: si se disponen de marottes, marioneta de hilos o de varillas, se incorporarán.

Estación 4. Duelo de historias: títeres de bocón o muppet.

En esta actividad el grupo se subdividirá en dos grupos, en la cual se encontrarán títere bocón o Muppet. Los alumnos tienen que elaborar una historia a partir de una serie de palabras que se le dará el docente dadas en unas tarjetas, fomentando así la creatividad. Tras haber dejado un tiempo para crear la historia, la tendrán que exponer ambos grupos. Un grupo será el jurado y otro el que realiza el duelo.

Variante: si se disponen de marottes, marioneta de hilos o de varillas, se incorporarán.

VIII. References / Referencias

AAVV. (2007). *Dodicimila cinquecentoventi. Giorni di Teatro, di Gioco, di vita*. Milano: Mondadori Electa.

Galdón, S.; Melguizo, E. (2021). Puppetry, puppets and shadow theater: The great forgotten Physical Education . *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 5(2): 123-145. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4230714>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

AAVV. (2012). *Títeres. 30 años de Etcétera*. Granada: Parque de las Ciencias

Ackerman, T. (2005). "The puppet as a metaphor". En: Bernier, M.; O'Hare, J. *Puppetry in education and therapy*. Bloomington: Authorhouse, pp. 6-11.

Angoloti, C. (1990). *Cómics, títeres y teatro de sombras. Tres formas plásticas de contar historias*. Madrid: Ediciones de la Torre.

Antezerkia, I. (1987). *Teatro de sombras*. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Aronoff, M. (2005). "Puppetry as a therapeutic medium: an introduction". En: Bernier, M.; O'Hare, J. *Puppetry in education and therapy*. Bloomington: Authorhouse.

Arteaga, M., Arteaga, V. y Conde, J.L. (1997): *Desarrollo de la expresividad corporal. Tratamiento globalizador de los contenidos de representación*. Barcelona: Editorial Inde

Astell, C. (2002). *I am the story. The art of puppetry in education and therapy*. Londres: Souvenir Press.

Barba, J.J. (2011). *Posibilidades para enseñar mediante el teatro de sombras*. *Redeporte*. 4, 45-48.

Bentley, E. (1982). *La vida del drama*. Barcelona: Paidós.

Bernardo, M. (1962). *Títeres y niños*. Buenos Aires: Eudeba.

Birkman, L. (1975). *El lenguaje del movimiento corporal*. Buenos Aires: Paidós

Bustamante, B. y Amórtegui, C. (2003). *Comunidad de aprendizaje como comunidad de lenguaje*. Centro de Investigación y Desarrollo Científico. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Castañer, M. (2000): *Expresión Corporal y danza*. Barcelona: Editorial Inde.

Cervera, J. y Guirau, A. (1983). *Teatro y educación*. Barcelona: Edebé.

De Pedraza C. y Torrent R. (2006). El teatro negro: instrumento para la expresión corporal. *Lecturas: Educación física y deporte*, 101.

Emilia, M. y Vela, M. (2011). El teatrino como herramienta didáctica para el desarrollo de la expresión oral, en los niños del grado transición, de la Institución Educativa Juan Bautista Migani. *Campo Abierto: Revista de educación*, 31(1), 167-180.

- Faure, G. (1981). *El juego dramático en la escuela*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Fernández-Río, J. (2003). *El aprendizaje cooperativo en educación física para la integración en el medio social: análisis comparativo con otros sistemas de enseñanza y aprendizaje*. Valladolid: La Peonza.
- García del Toro, A. (2004). *Comunicación y expresión oral y escrita: la dramatización como recurso*. Barcelona: Graó.
- García, A. M. (2009). ¿Cuál es la vida del teatro de sombras? *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 12, 14-28.
- Gutton, P. (1981). *El juego de los niños*. Barcelona: Hogar del libro.
- Herans, C. y Partino, E. (1983). *Teatro y escuela*. Barcelona: Laia.
- Heras, C. et al. (2010). *La expresión corporal a la luz de la sombra: una propuesta diferente del teatro de sombras en el marco del estilo actitudinal*. Madrid: CEP.
- Heras, C. (2010). El humor y los cuentos en las clases de educación física. *Tándem: Didáctica de la educación física*, 32, 36-49.
- Jonhson, D.W. y Johnson, R. T. (1999). *Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e individual*. Buenos Aires: Aique.
- Lequeux, P. (1977). *El niño creador de espectáculo*. Buenos Aires: Kapelusz
- López Gavinet, B. (1977). *El juego teatral en la escuela*. Buenos Aires. Guadalupe.
- López Villar, C. y Canales, I. (2007). El teatro de sombras en educación física. *Tándem: Didáctica de la Educación Física*, 23, 113-119.
- López, C. y Canales, I. (2007). El teatro de sombras en la educación física. *Tándem: Didáctica de la Educación Física*, 23, 113-119.
- Lowenfeld, D. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires: Kapelusz
- Luengo, M.R. y Alcalá, J. (1991). El teatro de sombras chinescas. *Campo abierto: revista de educación*, 8, 176-196.

Luengo, R. (2008). *Teatro de sombras chinescas*. España: Editorial Hispano

Marqués I. (2013). *Los títeres como recurso en la Educación Artística*. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4472232>

Márquez, A. (2013). Los títeres como recurso en la Educación Artística. *Educación artística: revista de investigación (EARI)*, 4, 225-240.

Mateu, M., Duran, C. y Troguet, M. (1992). *1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión (vols. I y II)*. Barcelona: Paidotribo.

Menchén, F. (2015). *La necesidad de escuelas creativas. La escuela galáctica una nueva conciencia*. Madrid: Díaz de Santos.

Meyerhold, U. (1982). *Teoría teatral*. Madrid: Fundamentos.

O'Hare, J. (2005). "Puppets in education: process or product?". En: Bernier, M.; O'Hare, J. *Puppetry in education and therapy*. Bloomington: Authorhouse.

Obraztsov, S. (2001). *Mi Profesión*. Kennesaw: Fredonia Books.

Oltra A. (2013). Los títeres: un recurso educativo. *Educación social: Revista de intervención socioeducativa*, 54, 164-179.

Orlick, T. (1997). *Juegos y deportes cooperativos. Desafíos divertidos sin competición*. Madrid: Editorial Popular.

Pallarés Molina, C. (2013). *El teatro de sombras*. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Pallarés, C. López, V. M. y Bermejor, A. (2014). Teatro de sombras, diseño y puesta en práctica de una unidad didáctica en educación infantil. *La Peonza: revista de educación física para la paz*, 9, 63-71.

Pérez, R., Calvo, A. y García, I. (2012). Una metodología para la expresión corporal actual en el ámbito educativo y recreativo. *EmásF: revista digital de educación física*, 14, 39-51.

Pérez, A. y Casado, O. (2011). Luces... Sombras... ¡Acción! *Tándem: Didáctica de la Educación Física*, 37, 100-109.

- Pérez, A. et al. (2010). *A la luz de las sombras. Una propuesta diferente en el marco del estilo actitudinal*. Madrid. Editorial CEP, 2010.
- Prieto G. T. (1981). La representación de títeres: su ámbito educativo desde el análisis de una experiencia. *Aula abierta*, 33, 64-70.
- Ragozinski. V. (2001). *Títeres en la escuela. Expresión, juego y comunicación*. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Ramírez J. (2017). *Un repaso a los tipos de títeres*. Recuperado de: <http://alasangrita.com/2017/04/un-repaso-a-los-tipos-de-titeres/>
- Rioseco, E. (2010). *Manual de Títeres*. Santiago de Chile. Fundación la Fuente.
- Riveiro, L. y Schinca, M. (1992). *Expresión Corporal "Optativas"*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
- Rodari, G. (1977). *La gramática de la fantasía*. Reforma de la escuela: Madrid.
- Rogozinski, V. (2005). *Títeres en la escuela. Expresión, juego y comunicación*. Recuperado de <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EUupwoWIK7MC&oi=fnd&pg=PA2&dq=t%C3%ADteres+en+la+escuela&ots=L6b-hYLhZz&sig=ZvsqvKSIhvaOtTRi9jxjJqF6Iga#v=onepage&q=t%C3%ADteres%20en%20la%20escuela&f=false>
- Ronald, B. (2014). *Teatro de sombras en la educación primaria*. Barcelona: Kairus.
- Sandra, R., (2016). El teatro de sombras (tesis de pregrado). Universidad de Valladolid, España.
- Schinca, N. (1980): *Expresión Corporal*. Madrid: Editorial Escuela Española
- Schinca, N. (1980): *Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal*. Madrid: Editorial Escuela Española
- Seves, Y. (2018). La educación física en la sombra. El teatro de sombras facilitador del currículum de educación física. *EmásF: revista digital de educación física*, 53, 82.95.
- Sorensen, N. (1975). Tolú Bommalu Kattu: Teatro de sombras. *Revista de literatura*. Chicago: USA.
- Stokoe, P. (1978): *Expresión Corporal. Guía didáctica para el docente*. Buenos Aires: Editorial Ricordi.
- Stokoe, P. (1994). *El proceso de la creación en arte*. Buenos Aires: Almagesto.

Stokoe, P. y Schachter, A. (1986). *La expresión corporal*. Buenos Aires: Paidós.

Stokoe, P. y Schächter, A. (1994). *La expresión corporal*. Barcelona: Paidós.

Szulkin, C. y Amado, B. (2006). *Una propuesta para el uso del teatro de títeres como herramienta socio-pedagógica en las escuelas rurales*. Córdoba: Comunicarte.

Tappolet, U. (1982). *Las marionetas en la educación*. Barcelona: Editorial Científico-Médica.

Trigo, E. (1998). *Creatividad y motricidad*. Barcelona: Inde.

Varvasouzky, L. (1982). *Teatro de sombras*. Madrid: Altea.

Villafrañe, J. (2008). *Los niños y los títeres*. Buenos Aires: El Ateneo.

Vygotski, L.S. (1982). Creación teatral en la escuela. *Infancia y aprendizaje*, 17. 88-116.

Zabalza, M. A. (2008). *Didáctica de la Educación Infantil*. Madrid: Narcea.

Zaragoza, J. (1990). *Luciano, Obras III*. Madrid: Gredos.